

**Construindo Futuros Sustentáveis:
uma análise da agenda de planejamento público de longo prazo no Brasil**

Artigo para apresentação no XII Congresso Internacional de Governo, Administração e Políticas Públicas GIGAPP. Madri, Espanha, de 21 a 23 de setembro de 2022.

Jerônimo Santos Lima

Universidade de São Paulo

E-mail: jeronimolima@usp.br

 ORCID ID: 0009-0003-2139-7027

Fernando de Souza Coelho

Universidade de São Paulo

E-mail: fernandocoelho@usp.br

 ORCID ID: 0000-0003-2803-0722

Resumo:

Os desafios enfrentados pela Administração Pública têm se tornado mais complexos, incertos e ambíguos neste século XXI. Diante dessa realidade, o planejamento público de longo prazo (PPLP) exsurge como cada vez mais basilar, especialmente em prol das iniciativas voltadas para uma governança sustentável e antecipatória, visando proteger os interesses das gerações presentes e futuras. No entanto, nos governos brasileiros, tal processo ainda está em um estágio incipiente quanto à aplicação de práticas prospectivas e de estratégias de Estado. Neste cenário, apresenta-se uma investigação sobre a agenda do subsistema de políticas de PPLP no Brasil no âmbito do planejamento e da gestão governamental, com o objetivo de descrever e analisar como esse alargamento do horizonte de planejamento tem se concebido e desenvolvido no país. Metodologicamente, a pesquisa, de abordagem qualitativa, é baseada na coleta sistemática de documentos normativos, atas, decisões colegiadas e relatórios oficiais atinentes ao tema; ademais, a análise é fundamentada em uma ampla revisão de referências bibliográficas nacionais e internacionais, possibilitando uma interpretação abrangente e contextualizada da referida agenda. Em termos organizativos, o artigo está organizado em 5 seções, inicia-se com um breve panorama histórico de PPLP desde a redemocratização até os dias atuais no país; a segunda esboça uma tripla visão de futuros e implicações em planejamentos governamentais; a terceira propõe uma conceituação do PPLP no contexto brasileiro; a quarta expõe uma agenda em evolução do PPLP e a institucionalização normativa; a quinta apresenta propostas inovadoras de PPLP no plano plurianual Federal brasileiro de 2024-2027. Por fim, tem-se as considerações finais e as referências.

Palavras-chave:

Planejamento público de longo prazo; governança antecipatória; práticas prospectivas; políticas públicas no Brasil; institucionalização normativa; estratégias de Estado.

Nota biográfica

Jerônimo Santos Lima

Pesquisador no Laboratório de Gestão Governamental da Universidade de São Paulo LabGov-USP. Mestrando em Gestão de Políticas Públicas na Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University (2021).

Fernando de Souza Coelho

Professor - MS-3, nível D2 - de Administração Pública da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP). Doutor e Mestre em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (EAESP-FGV).

Construindo Futuros Sustentáveis: uma análise da agenda de planejamento público de longo prazo no Brasil

Introdução

Em reflexão sobre o planejamento governamental no Brasil, seja na administração pública federal, seja nos governos subnacionais – estados e municípios –, completa-se em 2024, à luz da Constituição Federal de 1988, uma trajetória de 35 anos de institucionalização de instrumentos de médio prazo como o plano plurianual (PPA).

Além de tais planos, há ainda alguns planos setoriais de políticas públicas que têm um horizonte temporal de 10 anos, como os planos nacional, estadual e municipal de educação e o plano diretor de ordenamento territorial. Apesar dessas diversas tentativas, o planejamento de longo prazo no Brasil ainda é incipiente e limitado a poucos entes federativos (De Toni, 2009).

A literatura nacional de gestão e políticas públicas apresenta várias interpretações para esse fenômeno, a saber: a recenticidade da nossa democracia que, naturalmente, limita uma visão mais alargada no setor público diante da tônica do imediatismo; a nossa tradição de formulação de políticas de governo em detrimento de políticas de Estado; a típica descontinuidade administrativa oriunda dos processos de alternância de poder; e, de alguma maneira, o ceticismo em relação à função de planejamento público e sua insuficiente capacidade administrativa (De Toni, 2009; Melo, 2011; Rezende, 2010).

Diante de tais desafios, torna-se relevante entender como tem se dado a evolução da agenda de políticas de gestão pública de planejamento de longo prazo no Brasil. Isso porque tal percepção possibilitará construir uma narrativa sobre a história desse tipo de planejamento nacional e, a partir disso, descortinar novas críticas e análises sobre o tema.

Além disso, este estudo oferece uma análise da construção da história recente do planejamento de longo prazo no Brasil, proporcionando aos profissionais públicos uma base para refletir sobre seus processos de evolução ou involução.

Quanto à contribuição teórica, a literatura vem relacionando planejamento público com estudos voltados para a governança antecipatória, prospectiva e estudos de futuros, abrindo novas perspectivas analíticas para esse campo científico. (Cepiku, 2014; Masini, 1993; De Toni, 2009; Saragoça et al., 2016).

Em completo, houve um fortalecimento de iniciativas sobre PPLP no Brasil, porém há poucos estudos dedicados a entender questões sobre como essas iniciativas foram concebidas, a que se propõem, sob quais metodologias foram fundamentadas, quais são os seus valores fundamentais e como se dá a comprovação de sua efetividade (De Toni, 2009; Ingesltam, 1987).

Essas indagações expõem que há uma lacuna na literatura de planejamento estratégico governamental brasileiro quanto à concepção, ao resgate histórico nacional e à conceitualização aprofundada do planejamento sob um enfoque macroinstitucional de longo prazo. De igual modo, tal vácuo teórico também aparece na descrição sobre como esse modelo de planejamento se desenvolveu no Brasil, especialmente desde a redemocratização até os tempos atuais (Almeida, 2006; Cano, 2019; Cardoso Júnior, 2011; Melo, 2011).

Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a agenda de planejamento público de longo prazo brasileiro desde a redemocratização até os tempos atuais. Especificamente, objetiva-se descrever um breve panorama histórico do PPLP brasileiro, propor uma operacionalização conceitual, explorar a agenda em evolução sobre o tema e apresentar algumas propostas inovadoras recentes em âmbito federal.

Entende-se que a originalidade deste ensaio reside na sua proposta de operacionalização conceitual, que integra teoria e prática. Ademais disso, o estudo examina algumas experiências emergentes recentes e relaciona o planejamento público com os pressupostos da prospectiva estratégica, da governança antecipatória e dos estudos de futuros, enriquecendo a análise e abrindo novas vias para a pesquisa e para a prática.

Metodologicamente, empregou-se a revisão narrativa e a análise documental que se deram a partir da coleta sistemática de normas, de relatórios de cenários prospectivos e de planos setoriais nacionais e subnacionais.

O artigo está organizado em 5 seções: a primeira trata de um breve panorama histórico de PPLP desde a redemocratização até os dias atuais no país; a segunda esboça uma tripla visão de futuros e algumas implicações em planejamentos governamentais; a terceira propõe uma conceitualização do PPLP no contexto brasileiro; a quarta expõe uma agenda em evolução do PPLP e a sua institucionalização normativa; a quinta apresenta disposições sobre propostas inovadoras de PPLP no plano plurianual Federal brasileiro de 2024-2027. Por fim, tem-se as considerações finais e as referências.

Estratégia Metodológica

Metodologicamente, a pesquisa, de abordagem qualitativa, é baseada na coleta sistemática de documentos normativos, atas, decisões colegiadas e relatórios oficiais atinentes ao tema. Em adição, a análise é fundamentada em uma ampla revisão de referências bibliográficas nacionais e internacionais, possibilitando uma interpretação abrangente e contextualizada da referida agenda.

Quanto à reunião da literatura sobre o planejamento público de longo prazo, foi realizada uma revisão narrativa, a qual é conceituada por Rother (2007: 1) como um trabalho que envolve “publicações amplas apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento ou 'estado da arte' de um determinado assunto, do ponto de vista teórico ou conceitual”.

Com esse fundamento, foram realizadas leituras de artigos científicos selecionados das bases de dados do *Google Scholar*, *Web of Science*, revistas científicas nas áreas de gestão e políticas públicas e *think tanks*, além de normativos, planos setoriais e relatórios de cenários prospectivos coletados de sítios oficiais brasileiros.

Quanto aos critérios de busca, aplicou-se palavras-chave com operadores booleanos (AND, OR): “planejamento de longo prazo”, “planejamento estratégico”, “*environmental, social and governance*”, “planejamento e ambiental, social e governança”, “planejamento sustentável”, “planejamento nos estados”, “planejamento estadual”, “planejamento estratégico estadual”.

Em complemento, realizou-se uma pesquisa estilo amostragem “bola-de-neve” para localizar os artigos mais citados com base em referências bibliográficas daqueles encontrados. Não foram realizadas revisão por pares nem análises estatísticas.

Em relação aos documentos coletados, rememora-se que as normas expressam a intencionalidade de institucionalização de uma política quando ainda em formato de projeto, ou mesmo a comprovação de um tema na agenda, sendo cogente para seus destinatários quando publicada.

Por sua vez, os planos setoriais são normas ou relatórios elaborados para uma política específica, como, por exemplo, é o caso do Plano Nacional de Energia ou do Plano Nacional de Educação, e traz informações particulares sobre tais tipos de políticas.

Por fim, os relatórios de cenários prospectivos são documentos elaborados por governos para apresentar a sua visão de futuros, seja em âmbito nacional ou subnacional e representam a imagem da política de gestão de PPLP em determinado contexto e momento.

Adicionalmente aos conteúdos bibliográficos lidos, coletaram-se, a partir dos anos de 1988 até 2023, 30 normas federais, 13 estaduais e 16 municipais, num total de 59 normas nacionais e subnacionais.

Em suplemento, foram selecionaram-se 5 relatórios de cenários prospectivos nacionais, 20 estaduais e 9 municipais, com uma soma de 29 relatórios analisados. Por fim, reuniram-se 28 planos setoriais nacionais para investigação.

Tal coleta documental serviu para desenvolver uma linha temporal que permite explorar a intensificação e a variação das produções documentais relativas à agenda de políticas de gestão com foco PPLP ao longo do tempo, além de possibilitar outras evidências. Portanto, baseando-se na agregação das referências bibliográficas lidas e da produção documental sistematicamente coletada, pode-se iniciar uma análise da agenda de PPLP no Brasil, o que se faz a partir da próxima subseção.

Breve panorama histórico do PPLP desde a redemocratização até os dias atuais no país

Uma das acepções clássicas do planejamento público na tradição latino-americana compreende essa função administrativa como um cálculo que precede e preside a ação (Matus, 1991). Essa capacidade de preceder a ação futura, notoriamente em relação àquela mais distante, é renegada a segundo plano quando o assunto é planejar em governos.

Isso acontece por dois fatores principais: (i) a função planejamento em si, em muitos casos, se vê desvalorizada; (ii) parte dos agentes políticos e planejadores públicos não vê o valor da estratégia, não a compreende ou não tem a maturidade necessária para aguardar os seus resultados que, em regra, não são imediatos. (Cano, 2019; Candéas, 2015; Cardoso Júnior, 2011; Melo, 2011; Oliveira, 2006; Rezende, 2010).

O Brasil apresenta uma série de desafios quando o assunto é planejamento público de longo prazo (PPLP). O primeiro deles trata da visão “curtoprazista” de planejamento: situação em que os incentivos apresentados institucionalmente garantem apenas um

planejamento para curtos e médios prazos, vinculados a legislaturas específicas e a resultados políticos instantâneos ou quase instantâneos (Candeas, 2015; De Toni, 2009; Pires & Valle; 2006).

Todavia, passou-se o tempo em que se poderia analisar uma organização pública como um sistema fechado, de curto prazo, protegido contra as demandas externas, tendo como premissa a estabilidade e a linearidade seguras de futuro quando da formulação de políticas públicas, devendo-se reconhecer que, frente a recorrentes cenários complexos, a valorização de uma abordagem contemporânea de Estado-Rede se faz cada vez mais vital (Coelho, 2012; Conteh, 2014; Vaz, 2009).

Justamente por isso que planejar em cenários de governos autocráticos, com sistemas fechados, é diferente se comparado ao de desenvolver estratégias em sistemas mais abertos e em rede, como são os democráticos. Nos primeiros, as decisões são tomadas sem uma abertura para diálogo social e político; enquanto, nos segundos, há uma necessidade constante de *accountability* e responsividade social (Cardoso Júnior, 2011; De Toni, 2009; Lima & Papi, 2020; Perestrelo, 2007; Pires et al., 2014; Rezende, 2010). Nesse contexto, detecta-se que, especialmente quanto aos planejamentos governamentais elaborados em períodos autoritários, houve um destaque ao tecnicismo, conduzido por burocratas e economistas, numa visão de cima para baixo, com poucos aspectos voltados para a sua construção política e social baseados na participação cidadã, o que comumente tem se denominado de planejamento tradicional normativo (De Toni, 2016, Huertas, 1996; Oliveira, 2006).

De forma adicional, novos desafios surgem em uma democracia recente como a brasileira, tais como os relacionados a descontinuidades legislativas, a transições de governo, o equacionamento de demandas legítimas, porém contrastantes, entre outros (Cardoso Júnior, 2011; Perestrelo, 2007).

No contexto em que o Brasil ainda se apresenta como uma democracia recente, novos desafios de planejamentos mais alargados ainda emergem, como uma imprescindível aprendizagem social focada em demandas que não irão reverter em benefícios políticos e sociais instantâneos, além de uma essencial busca pelo diálogo para a construção conjunta dos objetivos estratégicos a serem perseguidos em sociedade. Tal esforço demanda uma capacidade mais aprimorada de interlocução entre diferentes instituições e atores, demonstrando, assim, a complexidade de planejar a longo prazo em governos democráticos (Almeida, 2006; Cardoso Júnior, 2011; Cepiku, 2014; Perestrelo, 2007; Pires et al., 2014).

Sob tal perspectiva, se planejar é um exercício de poder, é essencial considerar o Estado como um ator coordenador (mas não centralizador ou ditador) do desenvolvimento nacional equilibrado (Cardoso Júnior, 2017; Ingelstam, 1987).

Dessa maneira, compete ao Estado a função de garantir as atividades que não são interessantes para o mercado. Exemplificativamente, é o Estado que realiza os primeiros investimentos em inovações de alto risco, de retorno incerto e de longo prazo, o que requer uma maior capacidade estatal dinâmica e antecipatória (Castro, 2023; Mazzucato, 2014).

Em relação à promoção de capacidade e capacitações estatais, ainda não há, por exemplo, uma lei nacional que discipline planejamento de longo prazo no país, conquanto tenham existido tentativas de desenvolver uma política nacional de estratégias de longo prazo, como são os exemplos de cenários prospectivos nacionais: Brasil 2020, de 1998; Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, de 1999; Brasil 3 Tempos, de 2004; Brasil 2022, de 2010; Brasil 2025, de 2017; Estratégia Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, de 2018 e Estratégia Federal de Longo Prazo (2020-2031), de 2020, dentre outros.

Ivan Trizi Amorim (2021) menciona uma ausência de institucionalização de planejamento público a longo prazo no país, o que prejudica o direcionamento estratégico, tornando-o fragmentado.

Somado a isso, tem-se o desafio científico de conceituar, descrever e traçar os objetivos de um planejamento público de longo prazo, além de propor metodologias, instrumentos e técnicas úteis, simples e efetivos a serem manipulados por agentes planejadores e pela sociedade em geral. Não basta o convencimento quanto à importância de se planejar para períodos mais alargados; é preciso, ainda, apresentar metodologias científicas que conduzam a maneira correta de fazê-lo (Ingelstam, 1987).

Outro impasse trata da falta de sistematicidade e interatividade entre os diferentes planos de desenvolvimento prospectivo em ambientes complexos. Dessa forma, alguns questionamentos importantes sobre como possibilitar uma integração e sistematicidade entre diferentes planos setoriais pluridecenais, além de que modo desenvolver estratégias coesas equilibradas e minimamente harmônicas entre diferentes planos estruturais de desenvolvimento passam a ser cada vez mais imprescindíveis (Cardoso Júnior, 2011; Melo, 2011; Pares & Valle, 2007; Rezende, 2010).

Apesar dessas questões, houve um fortalecimento de iniciativas sobre PPLP no Brasil, porém há poucos estudos dedicados responder questionamentos sobre (i) como essas

iniciativas foram concebidas, (ii) a que se propõem, (ii) sob quais metodologias foram fundamentadas, (iii) quais são os seus valores fundamentais e (iv) como se dá a comprovação de sua efetividade (De Toni, 2009; Ingesltam, 1987).

Essas questões expõem uma lacuna na literatura de planejamento estratégico governamental brasileiro, quanto à concepção, ao resgate histórico nacional e à conceitualização aprofundada do planejamento em um enfoque macroinstitucional de longo prazo. Elas também aparecem na descrição sobre como esse modelo de planejamento se desenvolveu no Brasil, especialmente desde a redemocratização até os tempos atuais (Almeida, 2006; Cano, 2019; Cardoso Júnior, 2011; Melo, 2011).

A partir disso, entende-se que este ensaio é relevante porque, cada vez mais, o desenvolvimento de propostas de planejamento em amplitude macroinstitucional, a qual consiste numa análise de planejamento mais ampla, sistêmica, holística, integrada e complexa sobre como conduzir as diversas políticas do país pode favorecer a construção de políticas mais adequadas ao longo prazo numa perspectiva sustentável (Cardoso Júnior, 2017; Cepiku, 2014; Masini, 1993).

Em vinculação a esse pressuposto, o setor público tem buscado se adequar às práticas *Environmental, Social and Governance* - ESG, (Marx, 2021). Tais práticas vinculam-se a ideia de desenvolvimento sustentável, as quais têm uma relação essencial com o planejamento público de longo prazo. (Balestra & Castro, 2023; Ministério Público da União; 2023).

Nessa perspectiva, torna-se premente que os pesquisadores e profissionais de planejamento público, num esforço de relacionar planejamento público e ESG, operacionalizem o PPLP e desenvolvam pressupostos de uma governança pública antecipatória, entendida como “a incorporação e aplicação sistemática da prospectiva estratégica em toda arquitetura de governo, incluindo análise de políticas, seus compromissos e a tomada de decisões” (OCDE, 2019 citado em Aceituno, 2023, p. 47).

Do ponto de vista internacional, existem diversas iniciativas de PPLP; contudo, há preocupações quanto à robustez e sofisticação das diretrizes estratégicas sobre tais planos de desenvolvimento de longo prazo. No mesmo modo, muitos países têm institucionalizado estruturas de governança pública antecipatória, como forma de fortalecer essa agenda. (Aceituno, 2023; De Toni, 2021).

Ilustrativamente, no panorama do sul global, há, na Colômbia, o Sistema Nacional de Planeación; na Argentina, funciona uma unidade especial vinculada ao chefe de gabinete presidencial com uma instância participativa de 57 universidades nacionais dedicadas a

estruturar estratégias futuras; no Peru existe o Sistema Nacional de Planejamento Estratégico; no Brasil, há, em âmbito federal, uma Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE/PR) (Aceituno, 2023).

Já no norte global, criou-se a Comissão de Futuro do Parlamento na Finlândia; na Espanha, há a denominada Oficina Nacional de Prospectiva e Estratégia; por fim, na França, existe um Commissariado da Estratégia e Prospectiva, para citar alguns exemplos (Aceituno, 2023).

Com tais evidências, entende-se que planejar a longo prazo tem sido cada vez mais relevante para governos, especialmente diante de cenários futuros incertos, complexos, voláteis e ambíguos. Exemplos são os eventos inesperados como a pandemia de Covid-19, guerras, avanços da inteligência artificial, migrações, desastres ambientais, desafios da globalização etc. (Aceituno, 2023; Cardoso Júnior, 2011; Pares & Valle, 2007).

Portanto, conceituar corretamente o planejamento público de longo prazo tornou-se uma demanda essencial no setor público. Na próxima subseção, será apresentada uma proposta de operacionalização conceitual do PPLP.

A tripla visão de futuros e implicações em planejamentos governamentais

Com base na proposta de Guimarães & Almeida (2016) sobre a ideia de duplo planejamento necessário, consistente na premissa de que se faz essencial uma vinculação entre planejamentos de médio e curto prazo, propõe-se um conceito tripla visão de futuros, agregando também o curto prazo, numa discriminação de três temporalidades: o curto, o médio e o longo prazos tomados de modo independente, porém interrelacionados.

Contudo, deve-se refletir sobre as diferentes temporalidades de planejamento governamental para além de um período que vai de um a quatro anos. Além disso, é sugere-se a reflexão premente sobre a criação de instrumentos eficazes que sirvam como elo entre esses diferentes planos. A figura a seguir ilustra um cone de futuros que parte do passado em direção aos futuros de curto, médio e longo prazos com as interrelações entre eles como uma tentativa que ilustra didaticamente a imprescindível vinculação entre os planos e suas variadas temporalidades.

Figura 1 - Relação entre temporalidades e instrumentos de planejamento governamental

Fonte: elaborado pelos autores

A linha tracejada horizontal representa a trajetória temporal em que considera o passado, o presente e os futuros (este último, no plural). A partir disso, evidenciou-se as relações existentes entre as peças de planejamento orçamentário de curto e médio prazos para descortinar uma inexistência, ao menos normativa, de vinculações entre médio e longo prazo, ou entre o curto e o longo prazos.

Ao menos em termos normativos, o curto prazo vincula-se à Lei Orçamentária Anual, do mesmo modo que o médio prazo se relaciona com o Plano Plurianual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem, entre outras funções, a de ser o elo entre o curto e o médio prazos. Falta então um vínculo entre os médios e longos prazos.

Ocorre que a Constituição Federal de 1988 não disciplinou um elo entre o médio e o longo prazos, ou entre este e curto, apenas possibilitou que lei, ainda inexistente, o fizesse. No entanto, mesmo fora da dimensão normativa, as iniciativas existentes são fragmentadas. Por vezes o orçamento é que determina o planejamento, em uma relação disfuncional (Cardoso Júnior, 2011; De Toni, 2021; Rezende, 2010)

Essa ausência de costura temporal entre planos orçamentários dificulta uma aplicação equilibrada e sistêmica do planejamento governamental brasileiro, especialmente diante

dos desafios mais complexos e das exigências de desenvolvimento sustentável. Por isso, despontam novos estudos sobre o intitulado orçamento público antecipatório (OPA) (CONTEH, 2014).

Outra questão que deve ser analisada trata da especificidade de se planejar além de quatro anos (médio prazo). Nesse sentido, questiona-se: existem diferentes racionalidades, dimensões, temáticas e abordagens quando da construção de planejamento público de longo prazo? por que analisá-las é importante? de que modo elas interagem com planos de outras temporalidades? quais métodos e ferramentas gerenciais são mais efetivos para promover essa integração?

Por exemplo, pode-se aventar a possibilidade de que planos públicos de longo prazo sirvam como propostas tendenciais e antecipatórias para a construção de melhores planos de médio e curto prazo. De modo semelhante, o passado, o presente e os planejamentos de curto e de médio prazos são insumos essenciais para a elaboração de planos prospectivos, contendo sementes de futuros, tendências fracas e fortes e fatos portadores de futuros que podem ajudar a melhor construir o PPLP (Masini, 1993).

Diante de tal digressão, é possível considerar que o equilíbrio entre diferentes temporalidades e a integração entre elas podem promover novas maneiras holísticas de racionalizar o planejamento governamental em ambientes complexos. Um primeiro passo para iniciar debates originais sobre este assunto está na necessidade de se desenvolver uma proposta conceitual de PPLP para o contexto brasileiro, o que se faz na subseção a seguir.

Proposta de conceituação do PPLP no contexto brasileiro

O planejamento estratégico governamental (PEG), em sentido amplo, apresenta-se como a primeira função administrativa. Segundo De Toni (2021: 11), ele é um conjunto de referenciais teóricos, processos administrativos, aplicação de ferramentas e técnicas organizacionais que objetivam definir uma visão de futuro de médio e longo prazo (...). O PEG é um instrumento de ação pública, permanente, de imposição constitucional, transformador de realidade social, integrativo e viabilizador de um sistema de tomada de decisões (Matias-Pereira, 2009).

Nesse sentido, sublinha-se que o enfoque desta pesquisa está no planejamento estratégico sob a ótica pública de longo prazo numa perspectiva macroinstitucional, a qual tem como

características promover uma visão da organização de modo sistêmico, considerar o ambiente externo e construir planos que impactam a organização como um todo (Sobral & Peci, 2008).

Os planos brasileiros são demasiadamente heterogêneos, o que demanda uma delimitação e um estudo de linguagem comum e conceitual específicos, a fim de buscar uma sistematização de conceitos para abertura de campos de estudos dedicados. (Cardoso Júnior, 2017).

Para esta pesquisa, faz sentido considerar que o PEG em um gênero que alberga espécies ou tipos específicos de planejamento, ainda que eles tenham em comum as características anteriormente mencionadas. Assim, é possível citar seis tipos do PEG, para os fins deste ensaio: macroestrutural, organizacional, territorial, setorial, econômico e de desenvolvimento sustentável, conforme sugestiona na tabela a seguir.

Quadro 1 – Os diferentes tipos de planejamentos estratégicos governamentais

Tipo	Conceito	Exemplo
Macroinstitucional	Planejamento interdimensional (considera as dimensões controláveis e incontroláveis do ambiente), com atuação multitemática (considera as diferentes temáticas de políticas e, portanto, em diferentes órgãos e entidades do setor público) e abrangente (engloba todos os planos setoriais, específicos, em diferentes temporalidades). É o sentido amplo de PPLP desta pesquisa, sendo equilibrado, sistemático e totalizante.	Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.
Organizacional	Reflete estrategicamente os objetivos da organização em suas várias políticas setoriais, tais como: planejamento estratégico, de gestão de pessoas, de recursos materiais etc.	Planejamento Estratégico da Secretaria de Gestão de Pessoas da Presidência da República

Territorial	Planeja o território em suas múltiplas dimensões urbanas, rurais e regionais visando o desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural de uma dada região.	Planejamento territorial participativo do estado do Pará.
Setorial	Envolve diferentes setores sociais, econômicos ou culturais.	Plano Nacional de Cultura
Econômico	Voltado para a tradição da planificação econômica e focado na promoção do crescimento econômico, estabilização monetária, diminuição do desemprego, entre outras políticas econômicas de alcance conjuntural e estrutural.	Plano Salte (1950), Plano de Metas JK (1956-1960), I PND (1971), dentre outros.
Desenvolvimento sustentável	Relaciona questões econômicas, sociais, ambientais e culturais, baseado em uma abordagem intersetorial e transversal que busca atender as necessidades presentes sem comprometer as capacidades das futuras gerações, com ênfase às questões ambientais.	Plano do Desenvolvimento Estadual Sustentável do estado de Rondônia – 2015 – 2030.

Fonte: elaborado pelos autores

Tais tipos de PEG foram mencionados com o propósito didático de ilustrar que existem diferentes expressividades de planejamento governamental.

Dessa maneira, enquanto um PEG com viés macroinstitucional tem uma ampla abrangência, o organizacional possui uma proposta cujo enfoque é mais relacionado à atividade-meio de gestão.

Ato contínuo, o territorial relaciona-se com o ordenamento urbano, por exemplo. Por vez, o PEG setorial concede relevância a uma política determinada, como a de energia ou segurança. Por fim, o econômico se perfaz com uma visão específica nessa temática, tendo-se segregado por sua relevância histórica de apropriação da função planejamento.

Por fim, o PEG de desenvolvimento sustentável é uma tendência recente manifestada nos últimos vinte anos com propagação de exigências de práticas de desenvolvimento sustentável e ESG (Marx, 2021).

Um exemplo disso é a crescente influência das políticas sociais globais, especialmente as dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, que estão moldando as agendas de planejamento nesse enfoque em todo o mundo (Castro, 2023; De Oliveira, 2021).

O planejamento público sob a ótica de longo prazo integra a espécie de planejamento macroinstitucional numa perspectiva de horizonte mais alargado. Desse modo, essa visão vincula conceitos de estudos de futuros, de prospectiva estratégica, de análise de políticas públicas, de planejamento governamental e de capacidade estatal. Seu objetivo é propor uma visão sistêmica, holística, sinérgica, integrada e equilibrada deste planejamento como forma de expressão quando da sua relação com os demais planos, fazendo parte de uma verdadeira governança pública antecipatória e fomentando novos diálogos sobre ESG e planejamento público (Cardoso Júnior, 2011; Melo, 2011).

A título pedagógico, a figura a seguir ilustra como diferentes tipos de planos podem se entrelaçar entre variados atores e suas racionalidades. Toma-se como exemplo o círculo de cor roxa da primeira coluna da imagem que se inicia com um PPLP educacional sob a ótica de influências do mercado.

Nesse caso, é certo que o mercado tem uma proposta de planejamento de longo prazo para a educação de um país, considerando os seus interesses e estratégias de negócio, embora; por vezes, tais planos não sejam sintetizados em documentos abertos, mas sim estrategicamente construídos por *advocacy*, *lobby* e por outras estratégias de influências nesta política.

Ademais, em vários aspectos, uma política de educação em longo prazo se entrelaça com outras temáticas políticas e atores para além do mercado, como em um plano de mobilidade urbana e de meio ambiente de um município (segunda coluna). Do mesmo modo, tal plano educacional também se entrelaça com o plano de segurança pública da União (terceira coluna) e de saúde de um estado-membro (quarta coluna), uma vez que tais políticas devem ser analisadas, num viés prospectivo, de modo interrelacionado. Justamente por isso é que a Constituição Federal o denomina de planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado.

Figura 2- PPLP como planejamento do desenvolvimento equilibrado

Fonte: elaborado pelos autores

Assim, o conceito de longo prazo proposto imbrica-se à ideia de sistematização de diferentes planejamentos estruturantes e estratégicos, de modo a conciliar os variados conflitos, trazer visão holística, compor diferentes interesses, olhar para as complexidades, desenvolver linguagem comum, idear consensos e propor monitoramento contínuo conjuntamente com as diferentes partes integrantes de um planejamento prospectivo no bojo de uma governança pública antecipatória, diferenciando-o dos demais tipos de PEG por justamente ser aquele que pretende entrelaçar e equilibrar os diferentes tipos de planejamento numa visão totalizante. (Castro, 2023; Rezende, 2010). Foi por esse motivo que a Constituição Federal de 1988 propôs, em seus artigos 48, IV; 58, 2º, VI; 166, II; 165, §4º, 178, §1º diversas competências para o Congresso Nacional dispor sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, estipulou que esses planos só serão elaborados em consonância com o plano plurianual e

dispôs que lei disciplinará a criação de um planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado.

A ideia constitucional de desenvolvimento equilibrado está no fato de que compete a esse instrumento compor as diversas tensões entre as forças opostas presentes quando do equacionamento entre as suas espécies, garantindo um balanceamento entre os interesses contraditórios.

Falta, então, um tipo de planejamento cuja concepção seja justamente promover esse trabalho conciliador, mediador e agregador. Assim, esse planejamento de espécie macroinstitucional de longo prazo sugestionado neste estudo pode ser útil ao exercer diferentes funções preponderantes, conforme o quadro a seguir:

Quadro 2 – Funções preponderantes do Planejamento Público de Longo Prazo numa visão macroinstitucional

Função Preponderante	Conceito	Exemplo
Função Indicativa ou Inspiracional	Apresenta cenários futuros, megatendências, mudanças de comportamentos, transições profundas que sirvam de inspiração para tomadas de decisão, sem força vinculante ou obrigacional.	Plano Brasil 2022
Função Normativa ou Coercitiva	Obriga as partes integrantes e estipula regras a serem cumpridas, sendo regulado coercitivamente com força suficiente para aplicação de penalidades e sanções legais em caso de seu descumprimento.	Plano Estadual de Cultura do Ceará - Art. 237-C, §2º, da Constituição do Estado do Ceará.
Função Integradora ou de Equilíbrio	Focaliza o equilíbrio e a coesão entre políticas transversais apresentadas mediante diversos planos nacionais, regionais ou setoriais. Preocupa-se com a harmonização e a integração de diferentes planos de curto, médio e longo prazos.	Plano Recife 500 anos

Função Gerencial ou Coordenadora	Independentemente de ter uma configuração normativa/coercitiva ou indicativa/inspiracional, é o PPLP que apresenta objetivos, metas, indicadores e a serem cumpridos. Estipula modelos de monitoramento e de avaliação de performance e atribui responsabilidades às partes integrantes.	Maranhão 2050
Função de Portifólio de Projetos	Uma carteira de projetos estruturais de longo prazo focada especialmente em temas de infraestrutura, geração de emprego, renda e novos negócios, mas tomada de modo holístico em diferentes políticas setoriais.	Plano São Vicente 500 anos

Fonte: elaborado pelos autores

Os PPLPs não possuem uma nomenclatura padronizada e têm predominâncias distintas. A fim de trazer uma mínima uniformização, elencaram-se abaixo as diferentes denominações dos chamados de Planejamento Público de Longo Prazo.

O nomeado Planejamento do Desenvolvimento Nacional Equilibrado é eminentemente jurídico-constitucional, pois cunhado pela Constituição da República de 1988.

O Planejamento Macroinstitucional de Longo Prazo também é uma expressão que enfatiza o âmbito de análise deste tipo de planejamento. Já o Planejamento Prospectivo é usado comumente pela literatura de prospectiva estratégica e tem como base os princípios, características e metodologias apresentados por este campo científico (Masini, 1993).

Ato contínuo, o Planejamento Estratégico de Longo Prazo traz inspiração organizacional, ainda que redundantemente (tendo em vista a junção do estratégico e longo prazo numa mesma expressão), o qual evidencia um enfoque de gestão e faz um contraponto aos planejamentos táticos e operacionais.

Ainda, o denominado Planejamento do Desenvolvimento Integrado e a Estratégia do Desenvolvimento Integrado são termos utilizados por alguns dos entes federados quando da construção de seu PPLP e enfatizam a ideia já trazida pela Constituição Federal de 1988, focalizando a importância da coesão e do equilíbrio integrado entre as diferentes políticas e planos em sua construção.

Neste estudo, optou-se pela utilização do nome Planejamento Público de Longo Prazo (expressão do planejamento macroinstitucional). O uso do “público” se dá porque expressa uma dimensão para além do estatal ou do governamental.

A escolha pela manutenção da expressão “longo prazo” é importante porque, além de seu claro entendimento, visa assinalar o específico horizonte temporal analisado. Entretanto, como será visto adiante, essa questão possa ser manifestada de modo diverso a partir do contexto e da intenção do planejamento.

Abaixo, apresentou-se um quadro que elenca as diferentes nomenclaturas de PPLP e exemplos de comprovação:

Quadro 3 – Diferentes nomenclaturas do Planejamento Público de Longo Prazo

Nomenclatura	Exemplo
Planejamento do Desenvolvimento Nacional Equilibrado	Art. 174, 1º, da CRFB/1988
Planejamento Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo	Planejamento Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo do estado do Ceará – Ceará 2050
Planejamento do Desenvolvimento Integrado	Plano de Desenvolvimento Integrado – Bahia 2035
Estratégia do Desenvolvimento Econômico e Social	Estratégia Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
Planejamento de Legado	Plano de Legado para o Rio-2016
Planejamento Integrado de Longo Prazo	Plano Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura – 2021-2050
Políticas nacionais, estaduais ou municipais	Política Nacional de Logística 2035
Plano Pluriquadrienal	Proposta de Emenda à Constituição nº 122/2015

Fonte: elaborado pelos autores

Pela leitura do quadro, nota-se ao menos oito nomenclaturas distintas que englobam o conceito de PPLP. Tais denominações advêm de diferentes lugares como: projetos de lei e emendas à Constituição, órgãos de controle e Constituição Federal de 1988.

Surge, então, um debate teórico e prático quanto à sistematização das conceituações e nomenclaturas de PPLP brasileiro de sorte a entender de maneira isso poderia contribuir para aprofundamento do assunto e para novas pesquisas nessa seara. A seguir, apresenta-se a evolução dessa agenda, sua institucionalização normativa e algumas práticas inovadoras recentes no Brasil.

Agenda em evolução do PPLP, institucionalização normativa em âmbito nacional e subnacionais e propostas inovadoras de planejamento público de longo prazo no PPA Federal brasileiro 2024-2027

Com fundamento nos documentos coletados num recorte de 35 anos, identifica-se que a agenda de política de gestão de PPLP apresentou idas e vindas desde 1988. Inicialmente, notou-se uma concepção tecnocrata e economicista, em que se compreendia o PPLP limitado a planos de crescimento econômico num viés desenvolvimentista (Lima & Papi, 2020).

Em sua história, desde a redemocratização, observa-se que o Brasil passou por momentos complexos, envolvendo desde períodos ditatoriais a processos *impeachment* presidenciais, intensificando os desafios de se construir um planejamento público de longo prazo nacional robusto e efetivo, apesar da existência de tentativas feitas via propostas legislativas e iniciativas institucionais em prol dessa agenda no decorrer dos anos.

Contudo, entende-se, com base na coleta das normas, relatórios de cenários prospectivos e planos setoriais, uma intensificação de produção documental recente, especialmente entre 2013 e 2023, em que houve um aumento expressivo de produções no Brasil, o que indica uma maior atenção dos atores, especialmente os governamentais, no bojo da política de gestão pública de planejamento.

A seguir, apresenta-se uma linha temporal que parte de 1988 até 2023 relacionando as produções normativas, de relatórios prospectivos e de planos setoriais nacionais e subnacionais brasileiros.

Gráfico 1 – Linha do tempo comparativa entre produções normativas, estudos prospectivos e planos setoriais nacionais e subnacionais de 1988 a 2023.

Fonte: elaborado pelos autores

Com base na análise do gráfico anterior, é possível comprovar um aumento significativo de produções documentais sobre PPLP no Brasil a partir de 2013 até 2023. Tal aumento pode ter acontecido por decorrência de *enforcement* de políticas internacionais - como são os ODS da ONU - além de uma possível mudança da imagem da política de planejamento de longo prazo nesse decênio frente a recorrentes eventos incertos e complexos, como os provenientes de crises econômicas, desastres ambientais, pandemia e guerras, questão que impulsiona a investigação em pesquisas futuras.

Quanto aos desafios encontrados para a institucionalização do PPLP em âmbito federal no Brasil, no aspecto organizacional e normativo, nota-se que várias secretarias federais voltadas para a direção de políticas de planejamento de longo prazo foram criadas, extintas, renomeadas e recriadas.

Houve, no tempo, diferentes nomenclaturas das secretarias ao longo do tempo: Secretaria de Assuntos Estratégicos, Secretaria Nacional de Planejamento e Secretaria de Planejamento de Longo Prazo, o que indica mudanças de concepção desta pasta conforme as mudanças de cenários.

Suas competências foram alteradas conforme a intencionalidade do governo eleito em cada momento, o que, de alguma maneira, evidencia os desafios de se estruturar órgãos perenes quanto a esta política de gestão pública.

O PPLP foi iniciado em âmbito federal com um modelo focado em políticas setoriais específicas, especialmente àquelas voltadas para a defesa nacional, para as políticas nucleares e, mais tarde, para os temas de infraestrutura, ciência e tecnologia. Após, percebeu-se a criação de modelos, propostas, enfoques e direcionamentos os mais diversos possíveis para as propostas de PPLP normatizados.

A forma de normatização também foi diversa. Enquanto em alguns decretos havia uma descrição detalhada dos objetivos, metas e indicadores de longo prazo, outros somente se dedicaram a estabelecer aspectos gerais de estratégia e planejamento.

Algumas dessas normas tiveram o cuidado de estabelecer a temporalidade de seu planejamento, com sistemas de monitoramento e revisão contínuos, outras não trataram dessas questões.

Houve também a promulgação de normas de planejamento setoriais, como são a política cultural, a de resíduos sólidos e de saneamento, mas ainda assim as estratégias de integração com diversos atores, especialmente os governos subnacionais, foram diferentes.

Exemplificativamente, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, exigiu-se a criação de planos estaduais como condicionante para repasse de recursos, o que não necessariamente ocorreu em outros planos setoriais.

Observou-se ainda que existiram práticas direcionadas a responsabilizações com sugestões de acréscimos à Lei de Improbidade Administrativa para caso os políticos e agentes públicos descumprissem os objetivos e metas indicados em seu PPLP.

Também restou evidenciado que algumas legislações deram poder institucional aos órgãos de controle para avaliarem a efetividade dos PPLPs. Adicionalmente, certas

legislações se preocuparam com questões direcionadas para as estratégias de comunicação dos PPLPs.

Ato contínuo, comprou-se a existência de propostas legislativas que criaram mecanismos de incentivos provocados pela União em direção aos entes subnacionais. Assim, para que esses entes pudessem receber incentivos financeiros em relação às parcerias formadas diante de uma determinada política, deveriam antes criar obrigatoriamente seu PPLP nas condições por ela definidas.

Portanto, com base na análise dos normativos nacionais/federais, nota-se que falta, a nível federal, uma legislação comum destinada a regulamentar o art. 174 §1º, da CRFB/88, a estruturação de órgão direcionador e perene responsável pela política de planejamento público de longo prazo. Em âmbito nacional, a inexistência de regulamentação sistematizadora deste tipo de planejamento tem gerado fragmentações e estratégias incentivos e *enforcement* diversos, como os mencionados anteriormente.

Ademais disso, observa-se a necessidade da elaboração de uma política nacional de longo prazo que incida nacionalmente (em âmbito federal, estadual, distrital e municipal) com a definição de conceitos comuns relevantes, propostas de monitoramento, revisão e atualização de planos, formas de integração entre atores, participação social, mecanismos de transparência ativa e passiva, além de critérios de avaliação desta política de gestão, embora se tenha comprovado o aumento de interesse na institucionalização e regulamentação deste tema ao decorrer dos anos, ainda sem sucesso.

Em sintonia com os problemas acima descritos, surgem propostas inovadoras de planejamento público de longo prazo no PPA Federal brasileiro de 2023-2027, as quais atentaram-se para uma introjeção de novas proposições político-gerenciais que relacionam o planejamento de longo com o de médio prazo, indicando uma boa prática que se destina ao melhor desdobramento de planos com suas diferentes temporalidades.

Entre as propostas inovadoras constatadas no PPA Federal 2024-2027, tem-se: (i) a introdução inédita da visão prospectiva do Brasil num PPA Federal, (ii) o desenvolvimento de uma evolução histórica do PPA 2004-2023 (visão de futuros), (iii) a elaboração de oito megatendências mundiais, (iv) a criação inédita, em janeiro de 2023, de uma diretoria específica na Secretaria Nacional de Planejamento para se dedicar ao planejamento de longo prazo, (v) a ideia de estruturação de uma Rede de Planejamento

Público de Longo Prazo e, finalmente, (vi) a vinculação dos PPAs ao longo prazo, (vi) a proposta de elaborar, em 2024, uma Estratégia Brasil 2050 (Lemos et al., 2024).

Tendo em vista o papel incentivador e coordenador que por vezes é assumido em plano federal, percebe-se que a criação de propostas como a da Rede de PPLP nacional e a criação de uma diretoria específica sobre o tema pode capilarizar tais práticas para os entes subnacionais, trazendo novas colaborações entre os entes federados, de sorte a gerar um exemplo de sinergia em prol do desenvolvimento de melhores práticas de PPLP no Brasil.

Considerações Finais

Diante de ambientes e cenários cada vez mais complexos, incertos e ambíguos, estruturar planos públicos de longo prazo sustentáveis se tornou cada vez mais relevante para a garantia dos direitos das presentes e futuras gerações.

Este trabalho objetivou analisar a agenda de planejamento público de longo prazo brasileiro desde a redemocratização até os tempos atuais. A partir da análise bibliográfica e documental, foi possível notar que o tema de PPLP tem crescido na agenda de planejamento governamental brasileira, especialmente nos anos entre 2013 e 2023, porém de modo fragmentado e assistemático.

Em comparação com as pesquisas anteriores, os resultados desta pesquisa contribuem para propor e evidenciar uma emergente necessidade de conceituação e concepção do PPLP como um tipo de planejamento autônomo que demanda epistemologias, métodos, técnicas e critérios de análises específicos frente aos seus propósitos diferenciados.

Novas pesquisas poderiam investigar questões como: (i) melhores práticas de costura entre diferentes temporalidades de planejamento, (ii) estratégia de regulamentação nacional de PPLP, (iii) critérios de avaliação de PPLP no Brasil; (iv) atuação de órgãos de controle, Poder Judiciário, Organizações Não Governamentais e mercado sobre o assunto, (v) análise crítica de aplicação de métodos, ferramentas e técnicas gerenciais de construção de cenários futuros no contexto público e governamental, (vi) vinculação do orçamento ao planejamento na ótica de governança antecipatória e (vii) pesquisa comparada sobre como tem se dado a evolução histórica do PPLP em diferentes países, especialmente os da América Latina.

Como limitações de pesquisa, tem-se que não foi investigada a razão do aumento de produção documental entre 2013 e 2023, o que poderia ser objetivo de novas pesquisas. Ademais, metodologicamente, não foi realizada uma revisão sistemática da literatura com critérios mais rigorosos de análise, o que poderia ocorrer em novos trabalhos com objeto semelhante.

Referências-fontes

Aceituno, P. 2023. "Gobernanza anticipatoria y prospectiva: Reflexiones en torno a la creación del proyecto de ley para dotar de una institucionalidad de futuro a Chile". *Administración Pública y Sociedad (APyS)*, 16, 193-201.

Almeida, P. R. de. 2006. "A experiência brasileira em planejamento econômico: uma síntese histórica". Em J. Giacomoni & J. L. Pagnussat, eds., *Coletânea planejamento e orçamento governamental*, 1, 193-228. ENAP. Recuperado em 18 dezembro, 2023, de <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/807/1/Colet%C3%A2nea%20Planejamento%20e%20Or%C3%A7amento%20-%20A%20experi%C3%Aancia%20brasileira%20em%20planejamento%20econ%C3%B4mico.pdf>.

Amorim, I. T. 2021. *Balanço dos 30 anos da prática do Plano Plurianual (PPA): trajetórias, desafios e perspectivas*. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo. Recuperado em 17 junho, 2023, de <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29092023-175925/pt-br.php>.

Balestra, K. M. P., & Castro, D. T. 2023. "ESG na administração pública: Uma proposta de metodologia para mensuração na Universidade Federal do Tocantins". *DESAFIOS - Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins*, 10 (Especial 4).

Brasil. 1988. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Recuperado em 18 dezembro, 2023, de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

Candeas, A. 2015. "Há um novo pensamento estratégico no Brasil?" Em J. C. C. Junior, ed., *Planejamento Brasil XXI: Inovação institucional e refundação administrativa: elementos para o pensar e o agir*, 89-103. Brasília: IPEA. Recuperado em 9 abril, 2023, de

<https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5253/1/Planejamento%20Brasil%20s%C3%A9culo%20XXI.pdf>.

Cano, W. 2019. "Uma agenda nacional para o desenvolvimento". Revista Tempo do Mundo, 2(2), 7-39. Recuperado em 11 dezembro, 2023, de <https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/article/view/117>.

Cardoso Júnior, J. C. 2011. Planejamento governamental e gestão pública no Brasil: elementos para ressignificar o debate e capacitar o Estado. Texto para Discussão. Recuperado em 11 outubro, 2023, de https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1446/1/TD_1584.pdf.

Cardoso Júnior, J. C., et al. 2017. Saúde Amanhã: Textos para Discussão 24: Planejamento governamental e prospecção de cenários e políticas públicas no Brasil: o momento situacional do desenvolvimento nacional no Século XXI. Recuperado em 10 outubro, 2023, de https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/icict/51974/TD_24.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

Castro, A. C. 2023. "Capacidades e capacitações estatais para uma agenda de futuros". Revista do Serviço Público, 74(1), 42-62. Recuperado em 11 setembro, 2023, de <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/9951>.

Cepiku, D. 2014. "Can strategic foresight in public management succeed?" Em J. Conteh et al., eds., Governance and public management: Strategic foundations for volatile times, 173-181. Routledge. Recuperado em 3 agosto, 2023, de <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203761915-16/strategic-foresight-public-management-succeed-denita-cepiku>.

Coelho, F. S. 2012. Reformas e inovações na gestão pública no Brasil contemporâneo. Parceria Social Público-Privado: Textos de Referência, 1, 1-376. Recuperado em 16 novembro, 2023, de https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4626069/mod_folder/content/0/Reformas%20e%20Inova%C3%A7%C3%B5es%20-%20Coelho.pdf?forcedownload=1.

Conteh, C., Greitens, S., Jesuit, D., & Roberge, T. 2014. Governance and public management: Strategic foundations for volatile times. Routledge. Recuperado em 5 dezembro, 2023, de <https://www.routledge.com/Governance-and-Public-Management->

[Strategic-Foundations-for-Volatile-Times/Conteh-Greitens-Jesuit-Roberge/p/book/9781138495579.](https://www.elgaronline.com/configurable/content/edcoll%002f9781789905595%002f9781789905595.00007.xml?t:ac=edcoll%24002f9781789905595%24002f9781789905595.00007.xml)

De Oliveira, O. P. 2021. "A prelude to policy transfer research". Em *Handbook of policy transfer, diffusion and circulation*, 1-24. Edward Elgar Publishing. Recuperado em 26 junho, 2023, de <https://www.elgaronline.com/configurable/content/edcoll%002f9781789905595%002f9781789905595.00007.xml?t:ac=edcoll%24002f9781789905595%24002f9781789905595.00007.xml>.

De Toni, J. 2009. "Em busca do planejamento governamental do século XXI: novos desenhos". Em F. Repetto et al., eds., *Reflexões para Ibero-América: Planejamento estratégico*, 105-121. ENAP.

De Toni, J. 2021. *Reflexões sobre o planejamento estratégico no setor público*. ENAP. Recuperado em 5 março, 2023, de <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6334/1/Jackson%20de%20Toni.pdf>.

Guimarães, T. B., & Almeida, B. de. 2006. "O duplo planejamento". Em R. Vilhena et al., eds., *O choque de gestão em Minas Gerais: Políticas de gestão pública para o desenvolvimento*, 43-54. Belo Horizonte: Editora UFMG. Recuperado em 5 maio, 2023, de https://www.academia.edu/9746418/O_Choque_de_Gest%C3%A3o_em_Minas_Gerais.

Ingelstam, L. 1987. Long-range development planning: Notes on its substance and methodology. *CEPAL Review*. Recuperado em 19 setembro, 2023, de https://www.academia.edu/52687843/Long_range_development_planning_Notes_on_its_substance_and_methodology.

Lemos, L., Menezes, D., & Servo, L., eds. 2024. *A reconstrução do planejamento nacional: Inovações e desafios do PPA 2024-2027*. Brasília: Ministério do Planejamento e Orçamento, Secretaria Nacional de Planejamento. Recuperado em 18 abril, 2024, de <https://www.gov.br/arquivo/240405-a-reconstrucao-do-planejamento-nacional-inovacoes-e-desafios-do-ppa-2024-2027-digital.pdf>.

Lima, L. L., & Papi, L. P. 2020. "Planejamento governamental e ciclo de políticas públicas: Quando a semelhança não é correspondência". Em *Planejamento e políticas públicas: Intencionalidades, processos e resultados*, 15-39. Jacarta.

Marx, C. A. 2021. "A nova governança pública e os princípios ESG". Controle Externo: Revista do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Recuperado em 12 abril, 2023, de <https://revcontext.tce.go.gov.br/index.php/context/article/view/140/97>.

Masini, E. B. 1993. Why futures studies? Grey Seal.

Matias-Pereira, J. 2009. Manual de gestão pública contemporânea. São Paulo: Atlas.

Matus, C. 1991. Política, planejamento & governo. Em Política, planejamento & governo (Série IPEA). Brasília: IPEA.

Matus, C., & Huertas, F. 1996. Entrevista com Carlos Matus: O método PES. São Paulo: Fundap.

Mazzucato, M. 2014. O estado empreendedor: Desmascarando o mito do setor público x setor privado. São Paulo: Portfolio-Penguin.

Melo, V. 2011. "Planos nacionais de desenvolvimento: Experiência brasileira e lições para o futuro". Em J. C. Cardoso Júnior, ed., A reinvenção do planejamento governamental no Brasil, 4. Brasília: IPEA. Recuperado em 5 dezembro, 2023, de <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3182/1/A%20reinven%C3%A7%C3%A3o%20do%20planejamento%20governamental%20no%20Brasil.pdf>.

Ministério Público da União. 2023. Cartilha ESG e a gestão pública: Uma visão geral. Auditoria Interna. SGAS 604, Lote 23 - Procuradoria da República no Distrito Federal, 2º pavimento, Avenida L2 Sul, Brasília/DF, CEP: 70.200-640. Elaboração: J. L. Coelho & M. G. Roo.

Oliveira, J. A. P. 2006. "Desafios do planejamento em políticas públicas: Diferentes visões e práticas". Revista de Administração Pública, 40, 273-287. Recuperado em 18 dezembro, 2023, de <https://www.scielo.br/j/rap/a/nJqFsXyTfDk8W8SVRRVFfgw/?format=pdf>.

Pares, A., & Valle, B. 2006. "A retomada do planejamento governamental no Brasil e seus desafios". Em L. Pagnussat & J. Giacomoni, eds., Coletânea planejamento e orçamento governamental: volume 1, 107-122. Brasília: ENAP. Recuperado em 3 novembro, 2023, de <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/808>.

Perestrelo, M. 2007. "Prospectiva e democracia participativa: Potencialidades e constrangimentos". Cidades - Comunidades e Territórios, 14, 61-69. Recuperado em 6 junho, 2022, de <https://revistas.rcaap.pt/cct/article/view/9248>.

Pires, R. R. C., Amaral, L. A., & Santos, J. C. dos. 2014. "Planejamento governamental e participação social: Encontros e desencontros na experiência brasileira recente". Em J. C. Cardoso Júnior & R. Coutinho, eds., Planejamento estratégico em contexto democrático: lições da América Latina, 114-116. Brasília: ENAP. Recuperado em 9 outubro, 2023, de <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/986/5/Planejamento%20Estrategico%20Governamental%20em%20Contexto%20Democratico.pdf>.

Rezende, F. 2010. Planejamento no Brasil: Auge, declínio e caminhos para a reconstrução. Brasília: CEPAL/IPEA. (Texto para Discussão, 4). Recuperado em 13 dezembro, 2023, de https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2984/1/TD_1522.pdf.

Rother, E. T. 2007. "Revisión sistemática X Revisión narrativa". Acta paulista de enfermagem, 20, v-vi.

Saragoça, J., Silva, C. A., & Fialho, J. 2016. Prospectiva estratégica: Teoria, métodos e casos reais. Editora Sílabo.

Sobral, F., & Peci, A. 2008. Administração: Teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: Pearson Prentice Hall.

Vaz, J. C. 2009. "O monitoramento do planejamento governamental em ambientes complexos: Decisões e requisitos". Em F. Repetto et al., eds., Reflexões para Ibero-América: Planejamento Estratégico, 105-121. Brasília: ENAP. Recuperado em 4 maio, 2023, de <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/712/1/Reflex%C3%B5es%20para%20Ibero-Am%C3%A9rica%20Planejamento%20Estrat%C3%A9gico.pdf>.